

NODAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIKDAGI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINI BOSHQARISH VA MUVOFIQLASHTIRISH

Xakimov A.S.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti mustaqil tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17432163>

Tayanch so'zlar: maktabgacha ta'lim, davlat-xususiy sheriklik (DXSH), rivojlanish, ta'lim sifati, xalqaro tajriba, innovatsiya, hamkorlik mexanizmlari, xususiy sektor.

Ключевые слова: дошкольное образование, государственно-частное партнерство (ГЧП), развитие, качество образования, международный опыт, инновации, механизмы сотрудничества, частный сектор.

Key words: preschool education, public-private partnership (PPP), development, education quality, international experience, innovation, collaboration mechanisms, private sector.

РЕЗЮМЕ: Maktabgacha ta'lim bolalarning hayotidagi muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik (DXSh)dagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarning erta yoshdagi rivojlanishiga yordam beradigan asosiy tarmoqlardan biri hisoblanadi. Ushbu maqola davlat xususiy sheriklikdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'limiy faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarishning muhim jihatlarini yoritib beradi.

РЕЗЮМЕ: Дошкольное образование является одним из важных этапов в жизни детей. В Узбекистане дошкольные образовательные организации на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) являются одной из основных отраслей, способствующих развитию детей в раннем возрасте. Эта статья освещает важные аспекты координации и управления образовательной деятельностью дошкольных образовательных организаций на основе государственно-частного партнерства.

SUMMARY: preschool education is one of the important stages in children's lives. In Uzbekistan, preschool educational institutions under public-private partnership (PPP) are one of the main sectors that help children's early development. This article highlights important aspects of coordinating and managing the educational activities of preschool educational institutions under public-private partnership.

Jahonda maktabgacha ta'lim tashkilotlari farq qiladi, chunki har bir mamlakatning ta'lim tizimi, madaniyati va iqtisodiy sharoitlari o'ziga xosdir. Biroq, umumiy nuqtai nazardan, maktabgacha ta'lim bolalarning ilk ta'lim bosqichini tashkil etadi va uning asosiy maqsadi bolalarni o'qish, yozish va ijtimoiy hayotga tayyorlashdir. Maktabgacha ta'lim tizimi har xil bo'lib, turli mamlakatlarda o'qitish yondashuvlari va metodikalari farq qiladi. Ba'zi mamlakatlarda maktabgacha ta'limning ijtimoiy va davlat tomonidan taqdim etilishi keng tarqalgan, boshqalarda esa bu xususiy sektorda ko'proq mavjud. Shu bilan birga, o'yin va faoliyatga asoslangan ta'limning bolalar rivojlanishiga ta'siri har bir mamlakatda keng tan olinmoqda. Finlyandiya maktabgacha ta'limi o'zining sifatli va inklyuziv tizimi bilan tanilgan. Bu mamlakatda maktabgacha ta'lim 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun bepul va davlat tomonidan taqdim etiladi. AQShda maktabgacha ta'limning shakllari turlicha bo'lishi mumkin. Davlat va xususiy sektorda maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud. Biroq, barcha shtatlarda maktabgacha ta'lim majburiy emas, lekin 5 yoshdan boshlab "kindergarten" (bolalar bog'chasi) boshlanadi. Maktabgacha ta'lim o'quv dasturi davlat tomonidan ko'rsatiladigan ta'lim grantlari orqali moliyalashtiriladi, ammo u xususiy sektor tomonidan ham taqdim etilishi mumkin.

Dunyoda maktabgacha ta'lim - ta'lim tizimining poydevori sanaladi, bu maskanlarda kelajagimizning ertangi kuni egalari tarbiyalanayotgan ekan, barcha harakatlar va bor kuchimizni ana shu tizimiga qaratish lozimligini, bugungi kunda jahon andozalariga mos ta'lim-tarbiya tizimi va zamonaviy boshqaruvga o'tish vaqti kelganligini davrning o'zi taqozo etmoqda. Xususiy-sherikchilik asosida tashkil etilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'zining moliyaviy manbalari va boshqaruv strukturasi jihatidan davlat va xususiy sektorning integratsiyasini ifodalaydi. Ushbu tizimda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va xususiy sektor tomonidan tashkiliy va moliyaviy resurslar taqdim etiladi. Xususiy-sherikchilikdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari davlat tomonidan belgilangan normativlarga va talablar asosida faoliyat yuritadi, lekin ular moliyaviy jihatdan mustaqil va o'z xarajatlarini qoplash uchun xususiy sarmoyalarni jalb qilishi mumkin. Bu tizim orqali ta'lim sifatini yaxshilash, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish va ijtimoiy xizmatlarni kengaytirish mumkin. Sherikchilik shaklida faoliyat yuritayotgan ta'lim tashkilotlari birgalikda yangi imkoniyatlar yaratib, o'zaro tajriba almashadi. Bu esa ta'limning sifatini oshirishga, muammolarni tezda hal etishga va innovatsiyalarni joriy etishga yordam beradi.

Respublikamizda bugungi kunda xususiy-sherikchilik asosida faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim tizimidagi muhim o'rinlardan birini egallaydi. Bu ta'lim shakli, ayniqsa, rivojlanayotgan jamiyatlarda o'quv jarayonining sifatini oshirish, ta'limning samaradorligini ta'minlash va turli ehtiyojlarga moslashish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. «O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi» da ham maktabgacha ta'lim tizimi samaradorligini oshirishda ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish kabi vazifalar belgilab berilgan.

Ushbu dissertatsiya tadqiqoti O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi PF-152-son [Farmoni](#), O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-apreldagi PQ-3651-son "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2018-yil 30-sentabrdagi PQ-3955-son "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, **2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi**, **2020-yil 30-yanvardagi PQ-4581-son "Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi**, 2021-yil 12-apreldagi PQ-5071-son "Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi, 2021-yil 10-iyundagi PQ-5144-son "Qamrov darajasi past bo'lgan tumanlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi, **2022-yil 4-iyuldagi PQ-322-son "Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorlari**, 2018-yil 22-noyabrdagi 944-son "Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklik shakllarini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, **2022-yil 2-avgustdagi 426-son "Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari** hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 21-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’lim vazirligi to‘g‘risidagi nizomni va maktabgacha va maktab ta’lim vazirligi tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti ustavini tasdiqlash haqida”gi 929-sonli qarori
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-apreldagi “Maktabgacha va maktab ta’lim vazirligi tizimini yanada rag‘batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3561-sonli qarori
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 25-iyundagi «Maktabgacha va maktab ta’lim vazirligi sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 475-sonli qarori
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-aprelda tasdiqlangan “Maktabgacha va maktab ta’lim vazirligi tizimini yanada rag‘batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-3651-sonli qarori